

ARAB MAMLAKATLARIDA JAMIYATNI BOSHQARISHDA INNOVATSIYON VA INTERNET TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7057430>

Azimov Muhammadi Azim o'g'li

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti magistranti

Inson zoti misilsiz taraqqiy etayotgan dunyoda juda ko'plab o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Ulardan biri internet tarmog'i hisoblanadi. Ushbu tizim va uning elementlari paydo bo'lgandan to hozirgi kunga qadar lokal, mintaqaviy va global miqyosda jamiyat va davlat strukturasi o'z ta'sirini o'tkaza oldi. Bu ta'sir o'z navbatida hukumat rasmiylari va xalqaro tashkilot vakillarini xavotirga sola boshladi. Ushbu kuchli ta'sir vositasi Yaqin Sharq mamlakatlariga ham o'z ta'sir kuchini ko'rsatdi. Bu xavotir mintaqa davlatlari uchun o'rinli hisoblanadi. sababi, so'ngi chorak asr mobaynida internetdan foydalanuvchilar soni keskin oshdi. "Yaqin Sharqda taxminan 206 379 130 internet foydalanuvchisi bor. Ular 2000 va 2020-yillar oralig'ida mintaqa ta'sir kuchini ko'rsatdi. Internetdan foydalanish o'sish sur'ati 6182,9 foizni tashkil etdi"¹. Bu mintaqa vakillarini internetni nazorat qilishga doir bir necha kuchli xavsizlik vositalari va strategiyalarini ishlab chiqishiga undadi.

Yaqin sharq bo'yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarning aksariyatida quydagi strategiyalar internet va aholi o'rtasidagi stixiyali kelishmovchiliklarning oldini olishga qaratigan. "Ular quydagilar kiradi: ma'lumotlarni mahalliyashtirish; VoIP taqiqlari (IP orqali Ovoz (VoIP) xizmatlarini o'z ichiga oladi); Internetni o'chirish; Kontentni filtrlash; Internet almashinuv nuqtalari (IXP) cheklovlari va Xalqaro shlyuzlar"². Yuqoridagi ta'kidlab o'tilgan har bir nazorat tizgini arab davlatlaridagi internet va siyosiy nizolar hamda majorolarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Albatta, bu tizimlar va cheklovlarni qabul qilish va joriy etishga arab davlatlarini yakka o'zi o'zlashtiradi. Ya'ni internet tarmog'i bilan bog'liq har qanday muammolar xalqaro tashkilotlar aralshuvini taqazo etadi. Chunki, global tarmoqning aksariyat yetakchilari transmilliy korporatsiyalar hisoblanadi. Ularning yordamisiz internet tarmog'i bilan bog'liq har qanday cheklovlarni qabul qilish deyarli imkonsiz. Shuning uchun mintaqada davlatlari doimo hamkorlikni ustun biladi buni quydagi misolda ham ko'rish

¹ <https://www.internetworldstats.com/middle.htm>

² Michael Kende, Internet Governance in the Middle East and North Africa. April 2021. P. 5-6.

mumkin. "Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari yangi texnologiyalarga katta miqdorda sarmoya kiritdilar, jumladan, Xitoy va Isroil bilan hamkorlikni faollashtirish orqali, raqamli super kuchga aylanish harakatlarining bir qismi hisoblanadi"³.

Mintaqadagi yetakchi davlatlarning bunday xatti-harakatlarining negzida milliy kiber va siyosiy xavfsizlikni ta'minlash yotadi. Albatta, bunday xavfsizlik choralarning ko'rish uchun Yaqin Sharq mintaqasi davlatlarida yetarlicha asoslar mavjud. Negaki, hukumatga va siyosiy tizimga qarshi kurashning asosiy targ'iboti aynan ijtimoiy tarmoqlar va internet bilan bog'liq holda amalga oshadi. Yaqin sharqdagi ijtimoiy tarmoq bilan bog'liq xavfni shartli asosda ikki turga bo'lish mumkin. Bular Ichki va tashqi faktor xavflari hisoblandi. Tashqi xavf deyarli har doim mavjud bo'lib. Uni payqab olish odatda qiyinchiliksiz kechadi. Sababi, tashqi faktor muntazam kuzatuv va nazorat ostida bo'ladi va uni elementlari yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Pragnoz bo'yicha bunday xavflar xalqaro tashkilotlar (BMT, Yevropa ittifoqi, yoxud NATO) hamda qudratli davlatlar (Rossiya, AQSh va uning ittifoqchilari) tamonidan amalga oshirilishi mumkin. "Ijtimoiy media kampaniyalari hozirda Yaqin Sharq hukumatlarining muntazam vositasi bo'lib, ulardan Rossiya kabi Yaqin Sharqqa ta'sir o'tkazmoqchi bo'lgan hukumatlar ham foydalanmoqda. Masalan, Bahrayn, Misr, Saudiya Arabistoni va BAA ("to'rtlik" deb ataladigan) va Qatar o'rtasidagi qarama-qarshilik 2017-yilda qisman elektron pochta akkauntlari buzilgan va dezinformatsiyalar bilan bog'liq ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish tufayli boshlangan. Bu kengroq musulmon dunyosi bo'ylab ikki tomon o'rtasida bugungi kungacha davom etayotgan ommaviy ijtimoiy media to'qnashuviga aylandi"⁴. Bunday konfliktli majarolar va xavfsizlikni yanada kafaoltalash maqsadida ko'rfaz davlatlari xalqaro domendan ajralgan holda lokal internet tarmog'ini yaratishga harakat qilmoqda. Mutaxassislar bu tizimning istiqbolini yuqori baholamoqda. Ya'ni milliy internet tarmog'ini ishga tushirish mintaqa davlatlaridagi asosiy ichki va tashqi nizolarni bartaraf etishga yordam beradi. Bu loyiha bo'yicha Saudiya Arabistoni va BAA da ko'plab salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Hatto, sohani rivojlantirishga doir dastlabki qadamlar ham tashlangan. Buni Saudiya Arabistoni boshladi. "Qirollikning Vision 2030-dan ilhomlangan holda, "Saudi Vision Cable" 1,160,000 metrlik aloqa tarmog'i tashkil etildi va u to'liq stc (Saudi Telecom kompaniyasi logotipi) Groupga tegishli. Saudi Vision kabeli Qizil dengiz mintaqasidagi birinchi yuqori sig'imli suv osti kabeli bo'lib, u Jidda, Yanbu, Duba va Haql shaharlarida to'rtta qo'nish orqali jami 16

³ Jeyms Linch. Iron net: Digital repression in the Middle East and North Africa. 29 June 2022.

⁴ Daniel L. Byman. How Middle Eastern conflicts are playing out on social media Thursday, January 20, 2022.

tolali juftlik bilan 18 Tbit/s gacha uzluksiz ulanishni ta'minlaydi"⁵. Bu Saudiya Arabistoni erishgan katta yutuqlardan biri sanladi.

Hozirda qirollik mutasaddilari xuddi shunga o'xshash yuzlab g'oyalar ustida ish olib borilmoqda. Internet tarmog'i bilan bog'liq bo'lgan bunday keng ko'lamli o'zgarishlarni qirollikning innovatsiya bo'yicha azaliy raqobatchisi BAA ham ko'plab global ijtimoiy tarmoqni rivojlantirishga doir salmoqli ishlarni amalga oshirmoqda. Ulardan biri kosmosga maxsus sun'iy yo'ldoshni uchirish va u bilan yangicha kommunikatsiyani muvofaqqiyatli o'rnatish hisoblanadi. "Amirlik kosmik dasturi hali boshlang'ich bosqichida bo'lsa-da, mamlakat allaqachon kosmik agentlikni tashkil etdi, bir qator sun'iy yo'ldoshlarni loyihalashtirdi va o'n yildan ko'proq vaqt ichida o'zining birinchi kosmonavtini koinotga yubordi. 2020-yil 14-iyulda u Mars atmosferasi va iqlimini o'rganish bo'yicha ikki yillik missiyada "Umid" zondini ishga tushirdi. BAA o'z kun tartibini amalga oshirish uchun kosmik texnologiyalar sohasidagi yetakchilar bilan hamkorlik qilmoqda"⁶. Amirliklarning niyati jiddiy ya'ni ular mintaqada internet texnologiyalari bilan bog'liq inovatsiyalarning "sardori" bo'lishni xohlaydi va bu borada allaqachon jiddiy qadamlar tashlangan va mamlakda zamonaviy innovatsiyon texnologiyalar (internet texnologiyalari, kosmik telkomunikatsiya, raqamli iqtisodiyot, kiber xavsizlik va ijtimoiy tarmoqlar dinamikasi boshqaruvi)ni rivojlantirishga alohida e'tibor berilgan.

Arab davlatlarida bandlik sektori bo'yicha tadqiqotchilar (FTE), 2018 yoki eng yaqin yilda (%).

Birlashgan Arab Amirliklarining ulushi.

Amirlikning global tarmoq bilan bog'liq bo'lgan 10 ga yaqin strategik dasturlari mavjud bo'lib, ushbu loyihalarni amalga oshirish uchun hukumat davlat daromadining asosiy qismini sarflamoqda. "BAAning 2071-yilgi (2017-yil)

⁵ <https://www.zawya.com/en/business/technology-and-telecom/saudi-telecom-launches-first-high-capacity-submarine-cable-in-the-red-sea-h4i0c7lq>

⁶ Aleisa, E. E.; Djeflat, A. and M. Zou'bi (2021) The Arab States. In UNESCO Science Report: the Race Against Time for Smarter Development. Schneegans, S.; Straza, T. and J. Lewis (eds). UNESCO Publishing: Paris. p. 460

yuz yillik rejasi 2021-yilda boshlanadi. Uning to'rtta ustuni bor: kelajakka yo'naltirilgan hukumat; ilm-fan va texnologiya, kosmik fan va muhandislik sohalariga e'tibor qaratgan holda mukammal ta'lim; diversifikatsiyalangan bilim iqtisodiyoti; va baxtli va yaxlit jamiyat"⁷. Hukumat qo'llab quvvatlayotgan ushbu sektorlarning rivojlanishi mamlakatning iqtisodiy ahovlini va aholining turmish tarzini yaxshilaydi. Biroq, internet tarmog'i bilan bog'liq jadal innovatsiyon o'zgarishlar imkoniyatlar bilan bilan birga salbiy yo'qotishlarga ham sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni, agarda ijtimoiy tarmoqlar imkoniyatlari kengaytirilsada, hukumat tamonidan nazoratga olinmasa, milliy konfliktlarning to'lqini osonlikcha tarqaladi va bu boshqa bir yirik xavf ya'ni hukumat tarkibini revolutsiyon tarzda o'zgarshi kabi noxush vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Hukumat idoralari yangi ijtimoiy tarmoq imkoniyatlarini yetarlicha baholashi va uning ehtimoliy ta'sirlarini to'g'ri baholay olishi zarur. Agarda hukumat ijtimoiy tarmoqlar nazoratiga yetarlicha e'tibor bermasa, milliy internet tarmog'idagi nashrlar "boshqaruv tizgini" ni rasmiy hukumatdan bilvosita o'zlashtirib olishi mumkin. Bu jarayon amalga oshadigan bo'lsa, davlatda mamlakatda siyosiy nazoratning bo'linishi yuz beradi va mamlakat pirovardida tanazzulga yuz tutishi mumkin. Shuning uchun ham arab mamlakatlarida ijtimoiy tarmoqlar nazorati doimiy muhim ahamiyatga ega bo'ligan. Bunga Saudiya Arabistonida yaqqol misol bo'la oladi. "Saudiya Arabistonida konstitutsiya yo'q. Saudiya Arabistonining asosiy qonunida so'z va matbuot erkinligiga chaqiruvchi til mavjud, ammo faqat ma'lum chegaralar ichida. 2000-yilda qabul qilingan "Bosma va matbuot to'g'risida"gi qonun ham so'z erkinligi masalalarini ko'rib chiqadi, garchi u asosan himoyadan ko'ra nutqni cheklashdan iborat. Gazetalarda va boshqa rasmiy axborot vositalarida ishlaydigan onlayn jurnalistlar bosma va radioeshittirish jurnalistlari bilan bir xil huquq va himoyalarga ega va ularning hamkasblari singari hukumatning qattiq nazorati ostidadir"⁸. Mamlakatda e'lon qilinayotgan har qanday davlat masalalariga oid ijtimoiy tarmoq yangiliklari doimo kuzatuv ostida bo'ladi.

Umuman olganda, arab mamlakatlarida internetdan siyosiy va iqtisodiy maqsadlarda foydalanish so'ngi 10 yil ichida keskin kuchaydi. Bunga sabab, ushbu mintaqadagi mamlakatlar internet texnologiyalari sohasida yetarlicha tajriba va malakaga erishgani bo'ldi deyish mumkin. Bugungi kunda ba'zi arab davlatlari so'ngi innovatsiyalar orqali milliy va lokal tarmoqni mustaqil boshqara oladi. Ya'ni, ular foydalanuvchilarning aniq sonini ma'lum muddat oralig'ida cheklab

⁷ Aleisa, E. E.; Djeflat, A. and M. Zou'bi (2021) The Arab States. In UNESCO Science Report: the Race Against Time for Smarter Development. Schneegans, S.; Straza, T. and J. Lewis (eds). UNESCO Publishing: Paris. P. 458.

⁸ <https://freedomhouse.org/country/saudi-arabia/freedom-net/2020>

qo'yish va yoxud tizimni butlay "muzlatish dasturlari" ni qo'llay olishadi. Yaqin Sharq mamlakatlari siyosiy noroziliklar to'liqini osonlikcha boshqara oladi. "Arab hukumatlari, ayniqsa Fors ko'rfazi mintaqada o'z siyosiy ta'sirini o'tkazish va boshqa avtoritar hukmdorlarni qo'llab-quvvatlash uchun texnologiya va ijtimoiy media vositalaridan foydalanmoqda. Bunday operatsiyalarda Saudiya Arabistoni va BAA yetakchilik qilmoqda. Saudiya Arabistoni Facebook va Twitter tomonidan global auditoriyaga ta'sir o'tkazish uchun xorijiy operatsiyalarda o'z platformalaridan foydalangan etti davlatdan biri sifatida tanilgan"⁹. Bunday nazorat orqali arab davlatlari o'zlari teokratiyaga asoslangan boshqaruvini yanada musatahkamlab boradi va ayni payda bu yo'l ular uchun fuqarolarni boshqarishning eng muqobili sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Michael Kende, Internet Governance in the Middle East and North Africa. April 2021. P. 5-6.
2. Jeyms Linch. Iron net: Digital repression in the Middle East and North Africa. 29 June 2022.
3. Daniel L. Byman. How Middle Eastern conflicts are playing out on social media Thursday, January 20, 2022.
4. Aleisa, E. E.; Djeflat, A. and M. Zou'bi (2021) The Arab States. In UNESCO Science Report: the Race Against Time for Smarter Development. Schneegans, S.; Straza, T. and J. Lewis (eds). UNESCO Publishing: Paris. p. 460.
5. Kharroub T. Mapping Digital Authoritarianism in the Arab World. Feb 3, 2022.
6. arabcenterdc.org
7. freedomhouse.org
8. www.science.org
9. www.internetworldstats.com
10. <https://www.zawya.com/en/business/technology-and-telecom/saudi-telecom-launches-first-high-capacity-submarine-cable-in-the-red-sea-h4i0c7lq>
11. <https://www.internetworldstats.com/middle.htm>
12. <https://arabcenterdc.org/resource/mapping-digital-authoritarianism-in-the-arab-world/>.

⁹ Kharroub T. Mapping Digital Authoritarianism in the Arab World. Feb 3, 2022.